

Medición de micro partículas PM10 mediante sistema electrónico de bajo costo

E. Gómez Soto¹, S. García Alva², O. Velarde Anaya^{1*}, N.A. Álvarez Torres¹, G. Muñoz Zamora²

¹Carrera de Mecatrónica, Universidad Tecnológica de Nogales Sonora, Av. Universidad #271, Colonia Universitaria, C.P. 84093, Nogales Sonora, México

²Departamento de Investigación y Estudios de Posgrado, TecNM Campus Nogales, Av. Instituto Tecnológico #911, Colonia Granja, C.P. 84065, Nogales Sonora México

[*ovelarde@utnogales.edu.mx](mailto:ovelarde@utnogales.edu.mx)

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

El problema de contaminación por partículas suspendidas en el aire, conocidas como PM10, es cada día más preocupante. El Instituto Tecnológico de Nogales, Sonora tiene una estación meteorológica que monitorea dicha variable y cuyo sensor tiene un costo aproximado de \$1000 USD. Por lo tanto, este proyecto presenta una propuesta para desarrollar un sistema que proporcione información sobre dicho contaminante, pero más económico, que incluso, pueda ser reproducido e implementado en diferentes áreas de la ciudad. Se llevó a cabo la interconexión del sensor Nova PM SDS011, una pantalla LCD y la programación de un microcontrolador Arduino Nano para desarrollar este prototipo. Se realizaron diversas pruebas, tanto simuladas como reales, para observar su desempeño, el cual fue congruente con las condiciones ambientales del momento, obteniendo así un sistema para el monitoreo del PM10, a solo un 10% del costo del actualmente utilizado.

Palabras clave: Monitoreo, PM10, económico, reproducido.

Abstract

The problem of airborne particulate pollution, known as PM10, is becoming more and more worrisome. The Technological Institute of Nogales, Sonora has a meteorological station that monitors this variable and whose sensor has an approximate cost of \$ 1000 USD. Therefore, this project presents a proposal to develop a system that provides information on said pollutant, but more economical than even, can be reproduced and implemented in different areas of the city. The interconnection of the Nova PM SDS011 sensor, an LCD screen and the programming of an Arduino Nano microcontroller were carried out to develop this prototype. Various tests were carried out, both simulated and real, to observe its performance, which was congruent with the environmental conditions of the moment, thus obtaining a system for monitoring PM10 at only 18% of the cost of the one currently used.

Key words: Monitors, PM10, economical, reproduced.

Introducción

Desde hace varios años, se han incrementado las partículas contaminantes en el aire, o aeropartículas, también conocidas como material particulado (del inglés *PARTICULATE MATTER (PM)*), las cuales se presentan en forma de hollín, polvo, humo y neblinas. Dichas partículas tienen su origen en reacciones químicas, como la combustión de hidrocarburos de los automóviles, en calles de terracería o sin pavimento, durante la construcción de un edificio, aerosoles y en la operación de minas y fábricas o industrias, entre muchas otras fuentes. Su estudio es de vital importancia por los problemas de salud que está generando en el medio ambiente y en la población

Particularmente, en la ciudad de Nogales, Sonora; este tema ha ido cobrando relevancia, debido a la gran cantidad de industrias maquiladoras establecidas en la ciudad, y porque son pocas las vías que actualmente se tienen para el desplazamiento de los automóviles, ocasionando un tráfico lento y embotellamientos frecuentes durante el día. Además, cuando llueve, se deslavan cerros y colinas, depositándose mucho lodo en las calles, que al secarse, se convierte en polvo y es “levantado” por los autos. Así mismo, aún existen muchas calles en la localidad, sin pavimentar.

En este sentido, el Instituto Tecnológico de Nogales (ITN), cuenta con una estación meteorológica donada por el Gobierno del Estado y la Federación, en conjunto con otras instituciones civiles, siendo ésta una de las 4 estaciones de meteorología en todo el Estado de Sonora, y cuya inversión supera los 750 mil pesos, donde un solo sensor averiado del equipo de medición de partículas PM10 fue cotizado en más de 1,000 USD.

De aquí la importancia de tener un instrumento de medición, cuyo costo sea accesible para cualquier administración municipal, institución educativa, e incluso para algún padre de familia que desee monitorear la calidad del aire en su entorno.

Por lo tanto, a través de la colaboración conjunta de los Cuerpos Académicos del ITN y de la UTN (ITNOG-CA-2 y UTNOG-CA-6), se propone construir un prototipo funcional, capaz de medir las micro partículas conocidas como PM10, mediante el empleo de un sistema electrónico con la finalidad de analizar su comportamiento y viabilidad para utilizarlo como un procedimiento alternativo de monitoreo de bajo costo, que pueda ser reproducido e implementado en diferentes partes de la ciudad de Nogales, Sonora y la región.

Metodología

Identificación y adquisición de los componentes

En primer lugar, se buscó toda clase de literatura sobre el tema del mundo particulado, sus efectos y formas de medición. Así mismo, se estudiaron y consideraron los microcontroladores más accesibles para llevar a cabo una programación simple, se identificó un sensor confiable para micropartículas, un monitor digital para la rápida lectura y las posibilidades de un diseño práctico, económico y funcional para desarrollar éste primer prototipo.

Para esto, se llevó a cabo una entrevista con el encargado de la estación de meteorología del ITN, de la cual se llegó a la conclusión de utilizar el microcontrolador Arduino NANO (Figura 1) para el sistema de control, por su tamaño reducido, bajo consumo de energía y costo.

- Corriente máx por cada PIN de E/S: 40 mA
- Memoria Flash: 32 KB de los cuales 2KB son usados por el bootloader
- SRAM: 2 KB
- EEPROM: 1 KB
- Frecuencia de reloj: 16 MHz
- Dimensiones: 18,5mm x 43.2mm

Así mismo, se determinó usar el sensor llamado NOVA PM SDS011 (Figura 2), pieza principal para la identificación de las micro partículas mediante tecnología láser, de fácil localización y de bajo costo, pero de alta sensibilidad. Cabe mencionar que este proyecto se tenía pensado desde hace varios años (2014) en el ITN, pero no existían en el mercado sensores para PM10 que fueran accesibles tanto en adquisición (México), como en el precio.

Figura 2. Sensor Nova PM SDS011.

Este dispositivo es un producto de reciente modelo, capaz de medir un espectro de partículas que van desde 3 y hasta 10 micrómetros, es de alto rendimiento, lector laser y según su fabricante, cuenta con la capacidad de cero falsas alarmas, lecturas precisas y apertura en la parte superior para la recolección de aire. En la Tabla 1, se muestran sus características técnicas más importantes [2].

Tabla 1. Principales datos técnicos del sensor NOVA PM SDS011.

Parámetro	Valores
Salida	PM2.5,PM10
Rango de medición	0.0-999.9 ug/m3
Voltaje de alimentación	5V
Corriente máxima de trabajo	100mA
Corriente en modo reposo	2 mA
Temperatura de operación	-20 a 50°C
Tiempo de respuesta	1s
Frecuencia de salida en modo serial	1 time/s
Resolución del diámetro de la partícula	Menor a 0.3um
Error relativo	10%
Tamaño físico	71x70x23mm

También se consideró incorporar una pantalla de cristal líquido LCD para la lectura gráfica y clara de los datos del sensor SDS011. Este dispositivo cuenta con 4 líneas y 20 caracteres de alta calidad (Figura 3), además del selector de la perilla de control de contraste, también tiene una interfaz de comunicación I2C, por lo que también es compatible con Arduino mediante dicho protocolo [3].

Figura 3. Módulo de pantalla de cristal líquido (LCD) de 20x4.

A continuación se mencionan sus características más importantes:

- Interfaz de comunicación: I2C
- Dirección I2C: 0x27
- Luz de fondo: azul con color blanco carbonizado
- Voltaje de alimentación: 5 V
- Tamaño: 60 mm × 99 mm
- Ajuste de contraste: potenciómetro
- Ajuste de luz de fondo: mediante puente
- Compatibilidad con Arduino

Por último, el sistema en general cuenta con un banco de baterías recargables Li-ion de 9V, como fuente de energía para su completa independencia.

Diseño del circuito electrónico e interfaz

El circuito eléctrico fue relativamente simple, y para ello se utilizó la ayuda del programa llamado *Fritzing* (Figura 4), que es gratuito y muy amigable [4], con una variedad de componentes y opciones que se van actualizando y mejorando con el tiempo. Aunque el sensor NOVA PM sensor SDS011 que se utilizó no se considera en los componentes disponibles de dicha plataforma, se recomienda ampliamente.

Figura 4. Diagrama de conexión del circuito usando el programa Fritzing.

Programación de microcontrolador

En el desarrollo del proyecto se integraron o descargaron básicamente dos librerías de Arduino. Una de ellas pudo cargarse de forma directa de la librería Arduino para manejar el tablero LCD 20x4, y donde la segunda, requerida para facilitar la programación del sensor SDS011, se cargó de forma indirecta, ya que no se encuentra en la base de datos de Arduino [5].

En la Figura 5, se podrá apreciar parte del código de ejemplos de la librería del sensor SDS011 y que sirvió para determinar los parámetros deseados programables.

```
void loop() {
  ada.wakeup();
  delay(30000); // working 30 seconds

  PmResult pm = ada.queryPm();
  if (pm.isOk()) {
    Serial.print("PM2.5 = ");
    Serial.println(pm.pm25);
    Serial.print(", PM10 = ");
    Serial.println(pm.pm10);

    // if you want to just print the measured values, you can use toString()
    Serial.println(pm.toString());
  } else {
    Serial.println("Could not read values from sensor, reason: ");
    Serial.println(pm.statusToString());
  }

  WorkingStateResult state = ada.sleep();
  if (state.isWorking()) {
    Serial.println("Problem with sleeping the sensor.");
  } else {
    Serial.println("Sensor is sleeping");
    delay(10000); // wait 1 minute
  }
}
```


Figura 5. Muestras del código empleado en Arduino.

Pruebas preliminares

Las primeras pruebas con el sistema desarrollado, se llevaron a cabo a través de la conexión en el Arduino Nano, proporcionando la media en el monitor de una muestra, que fue recogida cada minuto, según lo programado en código (Figura 6).

Figura 6. El sistema funcionando en su etapa de prueba y prototipo.

Resultados y discusión

Se tomaron lecturas en el interior de una casa habitación, así como en el exterior de ésta. Las pruebas fueron artificialmente diseñadas para recrear escenarios de baja y alta humedad; de baja y altas temperaturas; de aire "limpio" o en condiciones normales y de aire con altos índices de micro partículas por los distintos gases contaminantes; como el gas butano y del humo de una brasa de carbón vegetal ardiendo. Las lecturas fueron claras cuando las condiciones y características del aire cambiaban, por lo que las pruebas iniciales fueron satisfactorias.

Después, se desarrollaron pruebas en el exterior. En la Tabla 2, se muestran los valores de PM10 durante 24 horas (1 día) en una semana completa, iniciando desde las 00:00 horas hasta las 23:00 horas. Se puede observar que el día viernes se tiene el valor promedio más alto (32ug/m3), lo cual es congruente ya que, generalmente, dicho día hay mucho movimiento de automóviles que entran y salen de la ciudad. En el primer caso por ser ésta frontera (visitantes) y en el segundo, una fuente

de empleo (industria maquiladora), por lo que muchos trabajadores regresan a sus lugares de origen o simplemente salen a descansar a otras partes fuera de la ciudad.

Tabla 2. Valores de PM10 obtenidos del 01 al 07 de abril del 2020 (ug/m3).

FECHA/ HR	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Average	Max
03/01/2020	18	15	13	3	2	4	6	9	10	11	10	8	6	6	9	10	12	14	18	21	22	22	20	19	12	22
03/02/2020	16	12	10	8	8	8	11	17	25	32	32	36	35	30	28	34	39	42	39	36	33	24	25	27	25	42
03/03/2020	25	22	18	14	11	12	10	7	5	3	4	5	5	3	6	11	12	12	12	12	11	10	8	7	10	25
03/04/2020	6	8	8	8	9	8	8	8	9	12	13	7	5	5	7	9	11	12	16	36	55	51	42	37	16	55
03/05/2020	36	48	58	58	51	46	42	48	58	52	33	18	15	15	18	20	19	19	20	21	22	19	20	20	32	58
03/06/2020	19	16	11	9	9	9	11	19	25	23	21	22	21	17	9	6	8	12	20	30	41	38	34	30	19	41
03/07/2020	25	21	19	16	16	16	24	43	60	52	36	26	24	23	24	26	27	28	30	27	28	26	24	20	28	60

Situación similar se puede observar el día domingo, donde el flujo automóviles solo es inverso. La circulación de automóviles en la ciudad de Nogales, no solo genera smog, sino también provoca que se “levante” mucho polvo, ya que ésta ciudad cuenta con muchas calles de terracería o sin pavimentar y demás condiciones al respecto, mencionadas anteriormente en la introducción de este documento. Estos datos se presentan ahora de manera gráfica para una mejor visualización (Figura 7).

Figura 7. Valores promedio de PM10 por día, obtenidos durante una semana.

Ahora, en la siguiente gráfica se muestran específicamente los valores de un solo día (Figura 8). Se puede observar un incremento en los valores cuando las personas entran a sus trabajos y/o escuelas (7 a 9 hrs), y los más altos coinciden con la salida de sus labores (generalmente después de las 17 hrs) donde la gente se dispone a hacer sus compras y otras actividades personales, moviéndose en sus automóviles dentro de la ciudad.

Figura 8. Valores específicos de PM10 por hora, durante un día.

Por último, el costo aproximado del prototipo actual se muestra en la siguiente tabla (los precios se manejan en USD para mantener su vigencia por cuestiones inflacionarias).

Tabla 3. Descripción general del costo del prototipo.

DESCRIPCIÓN	PRECIO (USD)
SENSOR NOVA PM SDS011	\$30.00
MICROCONTROLADOR ARDUINO NANO	\$9.00
PANTALLA LCD 20X4	\$12.00
BATERIAS 9V Li-Ion	\$20.00
TABLILLA PCB	\$7.00
CAJA DE PLÁSTICO	\$10.00
MANO DE OBRA ENSAMBLE	\$12.00
TOTAL APROXIMADO	\$100.00

Trabajo a futuro

- Construir el prototipo en una tablilla con el circuito impreso, para evitar mal funcionamiento por falsos contactos y reducir su tamaño.
- Calibrar el sistema tomando como referencia otros equipos comerciales o profesionales, como el que se encuentra dentro del Instituto Tecnológico de Nogales y las otras tres estaciones meteorológicas del Estado de Sonora.
- Diseñar módulos portátiles para su instalación en varias áreas de la ciudad, incluyendo en las afueras de la misma.
- Desarrollar una aplicación móvil (App) para que cualquier persona, de la ciudad o del mundo, pueda tener acceso a los valores de contaminación por PM10 en la ciudad de Nogales, Sonora; lo cual puede ser útil para el cuidado del medio ambiente, reducir las enfermedades respiratorias producidas por la inhalación de éstas partículas y para el desarrollo de actividades al aire libre o práctica de deportes, con una calidad de aire dentro de lo permitido o recomendado.

Conclusiones

Como se observa en los resultados, la respuesta del sistema es congruente con la dinámica de la contaminación que se da en la ciudad de Nogales, Sonora; por lo que se puede considerar que el

sistema esta funcionando apropiadamente. Sin embargo, es necesario calibrarlo con sus similares comerciales o profesionales. Para esto, se pretendía instalar el prototipo muy cerca de la estación meteorológica que se encuentra ubicada dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Nogales, y llevar a cabo una comparación de los datos para determinar el porcentaje de error que pudiera existir entre ellos y de esta forma, ajustar o calibrar el nuevo sistema. Lamentablemente, por las condiciones de emergencia sanitaria, debidas al COVID-19, dicho plantel se encuentra cerrado al público, hasta la redacción de éste artículo, por lo que las pruebas de comparación y calibración del dispositivo, quedaron por el momento suspendidas.

El costo aproximado del prototipo es de \$100 USD, lo que representa solo el 10% del costo del sensor comercial que actualmente se tiene en la estación meteorológica del ITN, por lo que se considera viable su implementación.

Referencias

- [1] Descubrearduino.com, «Arduino Nano qué es, pinout y características,» 2020. [En línea]. Available: <https://descubrearduino.com/arduino-nano-pinout/>. [Último acceso: 03 07 2020].
- [2] «Shandong Nova Fitness Co.,Ltd,» 2014-2022. [En línea]. Available: <http://inovafitness.com/en/a/index.html>. [Último acceso: 09 04 2020].
- [3] «DFRobot,» 2020. [En línea]. Available: <https://www.dfrobot.com/product-590.html>. [Último acceso: 03 03 2020].
- [4] «Friends of Fritzing Foundation,» 2020. [En línea]. Available: <https://fritzing.org/>. [Último acceso: 08 05 2020].
- [5] «ARDUINO,» 2020. [En línea]. Available: <https://www.arduino.cc/en/Main/Software>. [Último acceso: 06 04 2020].
- [6] «Arizona Department of Environmental Quality,» 2019. [En línea]. Available: <https://www.azdeq.gov/node/4250>. [Último acceso: 17 04 2020].
- [7] E. E. S. Stierwalt, «Scientific American, a division of Springer Nature America, Inc.,» 22 09 2018. [En línea]. Available: <https://www.scientificamerican.com/article/what-are-chemtrails-made-of/>.
- [8] C. Dunne, «The Guardian News,» Guardian News & Media Limited or its affiliated companies, 2017. [En línea]. Available: <https://www.theguardian.com/environment/2017/may/22/california-conspiracy-theorist-farmers-chemtrails>. [Último acceso: 04 05 2020].
- [9] EPA, «United States Environmental Protection Agenci,» 09 01 2018. [En línea]. Available: <https://www.epa.gov/pm-pollution>. [Último acceso: 25 03 2020].
- [10] S. Instituto Tecnológico de Nogales, «Contaminación del aire,» 2020. [En línea]. Available: <https://aqicn.org/city/mexico/sonora/nogales/instituto-tecnologico-de-nogales/es/>. [Último acceso: 01 04 2020].
- [11] U. e. ITN, «Sistema Universidad del Estado de Sonora e Instituto Tecnológico de Nogales,» Estación: Instituto Tecnológico de Nogales, 2020. [En línea]. Available: <http://www.sistemauesitn.com/transmision/Nogales/maxhoynog.htm>. [Último acceso: 25 03 2020].
- [12] M. O. I. Inc., «Met One Instruments Inc.,» 2020. [En línea]. Available: <https://metone.com/product-categories/ambient-monitoring/>. [Último acceso: 23 03 2020].
- [13] R. International, «RTI International,» 2019. [En línea]. Available: <https://www.rti.org/impact/micropem-sensor-measuring-exposure-air-pollution>. [Último acceso: 03 2020].
- [14] U. Nations., «United Nations,» 2020. [En línea]. Available: <https://www.un.org/en/climatechange/cities-pollution.shtml>. [Último acceso: 03 2020].